

بررسی اثرات آلودگی صوتی بر کارکنان کارگاه های صنعتی

1- محبوبه زور 2- محمد مهدوی فرد 3-محمد شمسیان

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کامپوزیت های لیگنوسلولزی
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی دانشگاه
زابل

3-دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ

zoormahboob@gmail.com

mohamadmahdavifard@gmail.com

Mohammadshamsian@uoz.ac.ir

چکیده

صدا یکی از شاخص های فیزیکی مهم در محیط کار می باشد. یکی از صنایع پرسروصدا صنعت نساجی است. صنایع نساجی مادباقت با دارا بودن سالن هایی چون چاپ، شستشو، خشک کن، اسنتترو وینچ، سرو صدای زیادی در محیط کار ایجاد می کند که علاوه بر آزردهی شنوایی، بر اعصاب و روان و سیستم قلب و عروق نیز اثرات سویی دارد. آلودگی صوتی و آثار ناشی از آن از جمله مهمترین مشکلات جوامع بشری محسوب می شوند. امروزه با صنعتی شدن جوامع، آلودگی صوتی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. سروصدا می تواند سبب افت شنوایی و بروز بسیاری از مشکلات جسمی دیگر شود. در دهه اخیر، با توجه به اهمیت کنترل نوفه [i] در پیشگیری از بروز مشکلات زیست محیطی، تحقیقات گسترده ای برای کاهش آلودگی صوتی صورت گرفته است. پژوهش حاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است که هدف از آن بررسی اثرات آلودگی صوتی بر کارکنان کارگاه های صنعتی بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که آلودگی صوتی در واحدهای کاری این کارخانه شیوع بالایی دارد. با توجه به اینکه سروصدا روی شنوایی تاثیر گذاشته و افت شنوایی غیرقابل درمان می باشد، بنابراین لزوم تکمیل و اصلاح اقدام های کنترلی و حفاظتی در برابر صدا در بخش های مختلف بسیار حایز اهمیت می باشد.

کلمات کلیدی: آلودگی صوتی، صدا، صنعت، شنوایی

1-مقدمه

با توجه به توسعه روزافزون صنعت و تکنولوژی و کاربرد فراوان آن در خدمت رفاه و آسایش بشر، به خصوص در قرن اخیر در کشورهای صنعتی مشکلاتی ایجاد شده است که در حد خود از نظر تندرستی و

بهداشت قابل تأمل و بررسی می باشد. مشکلات مورد نظر در حقیقت عوارضی است که از صنعتی شدن ناشی شده و باعث آلودگی محیط زیست می گردد. در حالی که بشر در تلاش است با استفاده از مکانیزه سازی روش های صنعتی در مدت زمان کوتاه تر به تولید انبوهی دست یابد و نیازهای جمعیت رو به رشد را تأمین کند، همزمان برای خود مخاطراتی را نیز پدید آورده است. به کارگیری تکنولوژی بدون در نظر گرفتن اصول ایمنی و حفاظتی از یک طرف و انفجار جمعیت از طرف دیگر، روز به روز دامنه این آلودگی را وسعت بخشیده است [1].

پژوهشگران و محققین هریک با روش های گوناگون، اثرات این پدیده را روی سلامتی افرادی که به نحوی در معرض صدا می باشند مورد مطالعه قرار داده و نتایج و نظرات خود را به صورت گزارشات علمی و مقالات به رشته تحریر در آورده اند. صدا که در اثر انتقال ارتعاشات مکانیکی به هوا ایجاد می شود، یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار است. مواجهه با صدای بیش از حد مجاز، از تندرستی می کاهد و از جهاتی بر سلامتی انسان تأثیر می گذارد (سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را به عنوان ترکیبی از تندرستی فیزیکی، ذهنی و اجتماعی تعریف کرده است و تنها نبود بیماری یا ناتوانی را دلیل بر سلامتی نمی داند [2]).

مشکل آلودگی صدا در محیط کار به قدمت صنایع بر می گردد. تا قبل از انقلاب صنعتی، عوارض ناشی از کار به مشاغل محدود بود، اما با ظهور انقلاب صنعتی، دگرگونی در شرایط شغلی ایجاد گردید. صدمات ناشی از آلودگی صدا اکثراً شناخته شده می باشد. سروصدای محیطی ایجاد شده از ترافیک و بزرگراه ها، اجتماعات انسانی، صنایع مختلف، نیروگاه ها و... می تواند موجب اختلال در ظرفیت های عملکردی انسان گشته و توان او را در مقابله با سایر فشارهای زندگی کاهش دهد. معمولاً کارها و مشاغلی که همراه با آلودگی صداست، می تواند سبب افت و اختلالات شنوایی و صدمات روانی و عصبی گردد که به تدریج در افرادی که با این گونه وسایل کار می کنند ظاهر می شود. علاوه بر این به عوارض و صدماتی مانند تغییر در تعداد نبض و فشار خون منجر می گردد [3]. آلودگی صوتی یکی از انواع آلودگی هایی است که در جامعه کنونی مطرح شده و در نتیجه شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع به وجود آمده است [4].

مفهوم صوت، تعاریف و معیارهای اندازه گیری صدا یا انرژی اکوستیک به طور اساسی با دو ویژگی کمی و کیفی سنجیده می شود. کمیت صدا عبارت است از انرژی موجود در نمایه صدا. در حالی که کیفیت آن پراکندگی انرژی در فرکانس اکوستیک است. صدا به صورت امواج در حال حرکت نوسان های فشار هوا از فرستنده به گیرنده، در فضا ایجاد می شود. علاوه بر آن، دو مورد اشاره شده در زیر نیز باعث تولید صوت می گردد:

1. منابع ارتعاشی موجود در هوا

2. اغتشاش در مایعات، گازها و یا جامدات

فرستنده صدا چیزی است که بتواند یک واسطه، نظیر هوا را بلرزاند و این لرزش در حد فرکانس قابل شنیدن (برای انسان) بین ۲۰ تا ۲۰ هزار هرتز (تعداد چرخش در ثانیه) باشد [5]. افزایش نوسان میزان صدا، به منزله

افزایش صدای مزاحم است، باید در نظر داشت که حد بالایی، در مورد افراد مسن و افرادی که در معرض سروصدای زیاد می باشند، به میزان قابل توجهی از اندازه مذکور پایین تر است [6].

واحد اندازه گیری میزان صوت تولید شده توسط یک منبع وات می باشد. این واحد نشان دهنده نرخ انجام کار و یا قدرت صوت است. دسی بل عبارت است از مقیاس لگاریتمی که برای اندازه گیری میزان فشار صوت، میزان شدت صوت و میزان قدرت صوت به کار می رود. یکی از عوامل اندازه گیری سروصدا، توزیع فرکانس آن می باشد. صدایی که انرژی صوتی آن در یک باند پهن و فرکانسی (بیش از یک باند اکتاو) گسترده است و به طور پیوسته در یک دوره نسبتاً طولانی منتشر می شود، به «صدای یکنواخت با باند پهن» موسوم است. منابع این صدا می تواند کارگاه های بافندگی، کارخانجات نساجی و... باشد. در صورتی که تمرکز انرژی در یک باند باریک فرکانسی (کمتر از یک اکتاو) و در مدت زمان طولانی منتشر شود، مانند صدای اره، کمپرسور، ژنراتور و... به «صدای یکنواخت با باند باریک» موسوم است. فیلترهای با مقیاس (A)، رایج ترین فیلترهای الکتریکی هستند که تقریباً دارای حساسیتی نظیر گوش می باشند و بر این اساس، سطح صدای اندازه گیری شده با این فیلتر را با علامت (dB) A نشان می دهند [7].

2- مطالعات انجام شده در ایران

پس از شکل گرفتن گروه بهداشت حرفه ای در دانشکده بهداشت در سال 1351 برای اولین بار مسئله سروصدای محیط کار از نظر علمی در یک کارخانه نساجی، مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصله از این بررسی نشان داد که شدت صوت در این صنایع به حدی است که احتمالاً به قدرت شنوایی لطمه می زند. مطالعه دیگری که در همین زمینه در سال 1351 بر روی کارگران بافنده انجام گرفته گویای همان نتیجه فوق است. ضمناً پژوهش دیگری در سال 1356 برای مطالعه تاثیر عواملی چون شدت صدا، سابقه کار و استراحت ضمن کار روزانه بر روی افت شنوایی حاصله در کارگران هم زمان با اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صدای محیط کار در سه محیط مختلف انجام شده که با در نظر گرفتن ضوابطی 844 نفر از کل کارگران شاغل در این صنایع انتخاب و آزمایش سنجش شنوایی گردیدند. بررسی نتایج حاصل از آزمایش سنجش شنوایی و شدت صوت نشان داد که میزان افت شنوایی حاصله در کارگران رابطه مستقیم با شدت صدای موجود در محیط کار و سابقه خدمت داشته و در مقابل استراحت ضمن کار روزانه تاثیر معکوس در این زمینه دارد. در تحقیق دیگری که در سال 1362-1361 در زمینه افت دائم و موقت آستانه شنوایی در اثر سروصدای محیط کار نساجی بر روی 157 نفر کارگر نساج صورت گرفته مشخص شده است [8] که:

1. کارگران جوان حساسیت بیشتری به سروصدای محیط کار داشته و در نتیجه در کلیه فرکانسها بخصوص در فرکانس 4000 هرتز افت دیده می شود، در صورتی که در کارگران مسن تر افت کمتر می باشد

2. افت دائم در کارگران مسن تر و با سابقه بیشتر مشاهده شده و بطور کلی نتیجه تحقیق گویای ارتباط مستقیم صدای بالاتر از حد مجاز بر روی آستانه شنوایی و ایجاد کری شغلی می باشد.

پژوهش های انجام شده در زمینه اثرات صدا بر انسان

با وجود قوانین و دستورالعمل‌های مناسب جهت جلوگیری از انتشار آلودگی صدا در نواحی مختلف شهری در کشورهای مختلف دنیا هنوز بررسی آلودگی صدا یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی نیز به شمار می‌رود. بطوری که نتیجه این تحقیقات مستمر معمولاً منجر به کاهش تراز فشار صوت مجاز از سوی مراجع بین‌المللی و ملی می‌گردد: در سال 1990 در لهستان تحقیقی توسط Gorynski, Koszarng تحت عنوان مواجهه معلمان و دانش‌آموزان با صدا انجام شد. صدای موجود در مدرسه مورد مطالعه ناشی از فعالیت کودکان تراکم بیش از حد در کلاس‌ها، عدم وجود وسایل و مواد آکوستیکی بوده است. در بررسی به عمل آمده، تراز فشار صوت گستره (60-95 dBA) با حداکثر 80 dBA داشته است. گاهی تراز فشار صوت اندازه‌گیری شده در حد تراز فشار صوت صنعتی بوده است. این وضعیت در مورد دفاتری مثل دفتر پزشک مدرسه، مدیر مدرسه، اتاق قرائت و دفتر آموزگاران صدق می‌کند و معمولاً در این فضاها اصول کنترل صدا رعایت نشده است [9].

مطالعه ای توسط W-Baumbach و همکارانش در آلمان در زمینه جنبه‌های جدیدی از مشکل صدای ترافیک در داخل شهر در سال 1990 انجام گرفته است. محققین، میزان آرامش افرادی را که در مناطق مختلف شهر زندگی می‌کنند و ارتباط آن را با تراز معادل، Leq و تراز حداکثر Lmax، صدای ترافیک و همچنین ارتباط آن را با کاهش صدا بررسی می‌کنند و علاوه بر آن نتایج اثرات صدای ترافیک را روی ساکنین قبل و بعد از کاهش بار ترافیک نشان داده‌اند. یک مطالعه جامعه‌شناسی راجع به اثرات صدای ترافیک و استرس ناشی از آن توسط B. Schulze و همکاران در شهر Erfurt آلمان انجام شد. نمونه‌های مورد مطالعه به صورت تصادفی از میان ساکنین شهر انتخاب گردید و میزان ناراحتی و آزرده‌گی در میان آنها مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفت. با اندازه‌گیری میزان صدا و تعیین ارتباط آن با ناراحتی یک حد آستانه مبتنی بر آسایش افراد به دست آمد [10].

در سال 1991 نتیجه تحقیقات I. Kawabata در ژاپن در زمینه اثرات صدای ترن‌های Tohoku Shinkansen با سرعت‌های زیاد بر محیط زندگی دانش‌آموزان، منتشر شده حداکثر سرعت این ترن‌ها در مارس 1985 از 210 کیلومتر بر ساعت به 240 کیلومتر بر ساعت افزایش داده‌اند. در این بررسی، میزان صدا اندازه‌گیری شده و از طریق پرسشنامه مطالعه ای بر روی دانش‌آموزان و مادران آن‌ها صورت گرفت. در فاصله 25 متری از خط آهن تراز صدا از 73 به 76 دسی بل افزایش یافته و در کنار ریل میزان تراز فشار صوت از 77 دسی بل افزایش را نشان داده است. وقتی ترن با سرعت 216 Km/hr حرکت می‌کند تراز صدا در محیط کلاس 67 دسی بل گزارش شده است. بیشترین ناراحتی گزارش شده، اختلال در شنیدن و گفتار بوده است. در محیط خانه بیشترین ناراحتی ناشی از ارتعاش ساختمان خانه، اختلالات در تصاویر تلویزیونی و اختلال در شنیدن و میزان ناراحتی گزارش شده در مادران، بیش از کودکان بوده است [11].

3- یافته‌های پژوهش

آلودگی صدا به هیچ وجه یک پدیده‌ی نو ظهور نمی‌باشد، اما در سده‌ی اخیر با افزایش روزافزون صنعتی شدن و نیز گسترش استفاده از ماشین‌آلات قدرت‌مند و با سرعت بالا، صدا به عنوان یکی از معضلات صنایع مطرح شده است. صنعت تولید بلور از جمله صنایعی است که در آن کارگران علاوه بر استرس حرارتی، عموماً با عامل زیان آور صدا در مواجهه هستند. طبق مطالعات انجام شده آلودگی صدا علاوه بر ایجاد اثرات ذهنی، سبب

استتار صدای هشدار شده و این عامل منجر به نشنیدن صدای هشدار توسط کارکنان می‌شود و در نهایت ریسک-رخداد حوادث را افزایش خواهد داد [12]. حضور ماشین آلاتی نظیر کوره‌ها و فورمینگ سبب شده است که آلودگی صدا نیز یکی از معضلاتی باشد که کارگران صنایع شیشه‌سازی را در معرض خطر قرار می‌دهد. از این رو نیاز به مطالعات گسترده‌تر در زمینه‌ی آلودگی صوتی در صنایع تولید بلور کاملاً محسوس می‌باشد [13].

استاندارد مورد پذیرش ایران بر اساس توصیه کمیته‌ی فنی بهداشت حرفه‌ای کشور تراز فشار صوت 85 دسی‌بل با قاعده‌ی 3 دسی‌بل می‌باشد. همچنین در بیان حد مجاز صدا، یک تراز معین در مقیاس A برای 8 ساعت کار روزانه (و 44 ساعت در هفته) اعلام شده است و حد سقفی مواجهه نیز آستانه‌ی دردناکی یا 140 دسی‌بل A اعلام شده است. نرم‌افزار GIS ابزاری است که به کاربر این امکان را می‌دهد که اطلاعات مکانی و داده‌های توصیفی را برای ایجاد نقشه‌ها، جداول و نمودارها به کار گیرد. علی‌رغم توانایی‌های منحصر به فرد این ابزار در نمایش وضعیت پراکنش عوامل زیان‌آور محیط کار در صنعت، از این ابزار تاکنون استفاده‌ی چندانی در صنعت نشده است و مطالعات بسیار محدودی از این ابزار به عنوان ابزاری مناسب در راستای مطالعات صنعتی استفاده نموده‌اند [14].

بررسی وضعیت آلودگی صوتی کارگاه‌ها و مشاغل صداساز مستقر در ناحیه‌ی 3 منطقه 12 شهرداری تهران (بازار بزرگ) با استفاده از نرم‌افزار « GIS عنوان مقاله‌ی دیگریست که توسط پروین نصیری و همکاران ارائه شده است. در این تحقیق پس از اندازه‌گیری تراز فشار صوت در محدوده‌ی مورد مطالعه با استفاده از نرم‌افزار GIS شرح چگونگی پراکنش آلودگی صدا انجام گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که واحدهای حلبی‌سازی و مسگری بیش‌ترین تراز فشار صوت را به خود اختصاص داده‌اند (12). علی‌رغم نقش بارز عامل زیان‌آور صدا در صنعت شیشه‌سازی تاکنون مطالعات چندانی در این خصوص انجام نگرفته و نیز علی‌رغم توانایی نرم‌افزار GIS به عنوان ابزاری مناسب در نمایش چگونگی پراکنش عوامل زیان‌آور محیط کار، تاکنون از این ابزار در صنعت استفاده‌ی چندانی نشده است [11].

تئوریک اصوات :

توجه بشر به محیط زیست خود که به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم اوج گرفته، او را متوجه آلودگی محیط زیست، به عنوان یک خطر جدی نموده است.

در محیط‌های صنعتی عوامل زیان‌آور متعددی وجود دارد که از آن جمله عوامل زیان‌آور فیزیکی است.

یکی از این عوامل آلودگی صوتی است که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی بوده و در داخل یا خارج کارگاه‌ها مساله ایمنی و بهداشت را به وجود می‌آورد که باید مد نظر قرار گیرد تا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد شود، جلوگیری گردد.

البته بایستی مابین صوت (sound) و صدا (noise) تفاوت قائل شد. صوت ارتعاشات هارمونیک یابه اصطلاح هارمونیک است ولی صدا ممکن است از تداخل ارتعاشات هارمونیک پدید آید که سیستم گوش نتواند آن مجموعه را تبعیت کندو از مجموعه ارتعاشات تحمیلی بستوه آید.

البته بعضی از ترکیبات اصوات به گوش خوشایند است همچنانکه بعضی از ارتعاشات هارمونیک هم به گوش ناخوشایند است. صدا میتواند علاوه بر آنکه از هوا عبور کند، از جامدات و مایعات نیز عبور کند همانگونه که شخصی که درون اتومبیل خود نشسته است میتواند صدای موتور ماشین را بشنود. در دمای معمولی، صوت در هواتقریباً با سرعت 340 m/s عبور می کند [12].

فرکانس یک صدا، پیک آنرا تعیین میکند. صدای با فرکانس بالا، با پیکهای بلند و صداهای با فرکانس پایین با پیکهای کوتاه تشخیص داده میشوند که از واحد هرتز (Hz) برای فرکانس استفاده میشود.

فرکانس یک هرتز برابر است با یک دور در ثانیه.

دامنه فرکانسهای قابل شنیدن، به طور وسیعی با محیط تغییر میکند لیکن برای افراد با شنوایی خوب، معمولاً ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز در نظر گرفته میشود.

در مسائل عملی کنترل صدا دامنه باریکتری از آنچه گفته شد، یعنی ۵۰-۱۰۰۰۰ هرتز در نظر گرفته می شود.

خواص فیزیکی صوت:

صوت شکلی از انرژی است که توسط مکانیزم شنوایی قابل تشخیص است، در نتیجه تغییرات متناوب ایجاد شده در هوای داخل مجرای گوش، پرده گوش به ارتعاش در آمده، پس از طی مراحل، صوت احساس میشود.

تغییرات فوق نیز به نوبه خود توسط به ارتعاش در آمدن تارهای صوتی و یا منبع صوتی دیگری مانند بلندگو به وجود می آید ارتعاشات صوتی از نوع ارتعاشات مکانیکی طولی هستند. ارتعاشات مکانیکی از تغییر مکان قسمتی از یک محیط کثیفسان نسبت به وضعیت عادی اش ناشی میشوند و این امر موجب نوسان آن قسمت حول وضعیت تعادل میشود [10].

انواع صوت:

اصوات معمولاً از فرکانسهای بسیاری تشکیل میشوند. فرکانسهای صوتی وسیع بوده و بر حسب میزان شنوایی انسان به سه ناحیه تقسیم میشوند.

اصواتی با فرکانس ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز را طیف شنوایی یا فرکانسهای صوتی می نامند. ارتعاشات صوتی با فرکانسهای فوق حس شنوایی انسان را تحریک میکنند. در گستره فوق، فرکانسهای کمتر از ۳۰ هرتز، امواج مادون صوت می باشند که گوش انسان حساسیت چندانی به آنها ندارد.

امواج با فرکانس بیش از ۲۵۰۰۰ هرتز امواج فرا صوتاست که حس شنوایی انسان را تحریک نمی کند. در بعضی از جانوران، شنوایی بیش از انسان است. در بررسی مشکلات ناشی از صدا، اصوات در ناحیه مادون صوت و فراصوت مد نظر نیست بلکه منظور اصواتی است که در ردیف شنوایی قرار دارند [10].

اصوات به چند نوع تقسیم میشوند:

الف) صوت ساده: یک ارتعاش سینوسی تک فرکانس است و به ندرت در طبیعت وجود دارد و معمولاً برای مصارف پژوهشی در آزمایشگاه ایجاد میشود.

ب) اصوات مختلط: در صورتی که ارتعاش صوتی از نوسانات مختلف تشکیل شده باشد، شکل موج فشار مختلط نامیده می شود. اصوات مختلط دوره ای معمولاً در گوش اثر خوشایندی به جای می گذارند و اصوات مختلط غیر دوره ای که به طور غیر هماهنگ به هم پیوسته اند و رابطه ای با یکدیگر ندارند و معمولاً نیز در گوش اثر خوشایندی ندارند، صدا گفته می شود [2].

صداها به دو دسته تقسیم می شوند:

۱) یکنواخت

۲) ضربه ای (هنگامی است که تکرار صدا کمتر از یکبار در ثانیه باشد)

امواج ضربه ای *shocks of waves* که در شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگی به وجود می آید، حداقل دارای شدتی حدود صد برابر شدیدترین صوتی است که توسط گوش انسان قابل تشخیص است.

اثرات صدا بر انسان:

کنترل صدای صنعتی در برنامه حفاظت شنوایی به منظور جلوگیری از ناشنوایی کارگران در تماس مداوم با صدای محیط کار می باشد. این حفاظت مخصوصاً در محدوده فرکانسهای گفتار حائز اهمیت است.

هنگامیکه انسان حتی برای مدت کوتاهی در معرض صدا بالاتر از بالا قرار گیرد، قدرت شنوایی به طور موقت کم می شود و پس از مدتی که از محیط با صدای زیاد خارج می شود، دوباره به حالت عادی برمیگردد. اما کارگرانی که هر روزه در معرض صدای تراز بالا قرار دارند، رفته رفته قدرت شنوایی خود را به طور دائمی از دست میدهند. اغلب کشورهای صنعتی محدودیتهایی برای تراز صدای کارخانه ها مقرر داشته اند.

حفاظت کامل کارگران، موضوع برنامه حفاظت شنوایی می باشد. برنامه های حفاظت شنوایی با استفاده از آزمایشهای ادواری، کارگرانی را که حساسیت صدای بیشتری را دارند مشخص می کنند و آنها را در مقابل صدا بیشتر حفاظت می کنند یا آنها را در محیط های آرام به کار می گمارند. برنامه های موفق کارگران را از خطر ناشنوایی و کارفرمایان را از پرداخت خسارت سنگین حفظ می کند.

با توجه به گزارش کار گروه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۷۱ در زمینه توسعه برنامه های کنترل صدا، صدا یک عامل تهدید کننده اصلی برای سلامت بشر میباشد. صدای زیاد (معمولاً بالای ۸۵ دسیبل) باعث ایجاد کری و تغییرات نامطلوب فیزیولوژیکی، ناراحتی روانی، کاهش راندمان کار و تاثیر منفی در مکالمه و درک می گردد. بر اساس تجربیات گری ورلد (gri world) کاهش ۱۴٫۵ درصد از سروصدای کارگاه، بازده کار ۸٫۸ درصد افزایش یافته و از اشتباه ماشین نویسها ۲۹ درصد کاسته شده است [6].

4- راهکار های کاهش آلودگی صوتی

آلودگی صوتی یکی از شایع ترین عوامل زیان بار فیزیکی موجود در محیط کار است که تقریباً در تمام صنایع وجود دارد. اصولاً صنعتی را نمیتوان یافت که از نظر آلودگی صوتی ایمن باشد. امروزه نیز با پیشرفت جوامع بشری به سوی صنعتی شدن و نیاز روز افزون به تولیدات و مواد، صنعتی سروصدای محیط های کاری به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بنابراین چون مهمترین و قطعی ترین اثر آلودگی صوتی افت شنوایی است مطالعه عوامل ایجاد نوفه و یافتن راهکارهای مناسب برای کاهش آن ضروری به نظر می رسد. کاهش شنوایی ناشی از صدای محیط کار یکی از قدیمی ترین بیماری های شغلی بوده و قرنهایست برای بشر شناخته شده است. تقریباً ۲۰۰۰ سال قبل پلینی خاطر نشان کرد که ساکنان در کنار آبشارهای پر سروصدا کاهش فزاینده ای در میزان شنوایی دارند. همچنین را مازینی کاهش شنوایی ناشی از سروصدا را به عنوان یک مخاطره شغلی معرفی کرد. سروصدای محیط کار سبب آسیب دیدن اجزای سیستم شنوایی به خصوص بخش حلزونی آن میشود به کاهش شنوایی می انجامد. نخستین نشانه این کاهش قدرت شنوایی در درست نشنیدن صدا در فرکانس های ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هرتز دیده میشود که معمولاً دوطرفه و متقارن است. اگرچه ضایعه ایجاد شده در حلزونی گوش ثابت و برگشت ناپذیر است اما در اثر قطع تماس با سروصدا میتوان از پیشرفت آن جلوگیری کرد. هنگامی که تراز صدا از حد مجاز تجاوز کند میتواند علاوه بر سیستم شنوایی آثار زیان باری بر عملکرد سایر قسمتهای بدن از جمله سیستم گردش خون و دستگاه عصبی ایجاد کند. شایان ذکر است که این آثار مخرب علاوه بر تراز صدا به عوامل دیگری از جمله سن جنس رنگ چشم و پوست محدوده فرکانسی صدا و مدت زمان تماس با آلودگی صوتی بستگی دارند مطالعات و پژوهش های اخیر نشان می دهند که مواجهه با آلودگی صوتی برای بیش از ۱۰ سال به طور قابل توجهی احتمال بروز خطر کاهش قدرت شنوایی را افزایش میدهد. هر چند بر اساس مطالعات انجام شده میانگین آستانه شنوایی در افرادی با سن بالای ۳۰ سال بیش از افرادی است که کمتر از ۳۰ سال سن دارند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد احتمال وقوع حادثه نیز برای کارگرانی که در محیط کار در معرض صدایی بیش از حد مجاز هستند بیشتر است [5].

شایان ذکر است که سروصدا به عنوان یک تنش فیزیکی نیز میتواند سبب افزایش فشار خون و ضربان قلب گردد.

کاربرد اصول هفتگانه

در اصول هفتگانه، فوق مهمترین راه کارهای کنترل و کاهش نوفه در محیط های صنعتی بیان شدند. در شکل ۱۰ یک واحد صنعتی که اصول یاد شده در آن رعایت شده نمایش داده شده است. در این واحد از مواد جاذب و کاهنده صدا در موارد زیر استفاده شده است:

(الف) در سیستم تهویه مطبوع به منظور عدم انتشار نوفه از واحد صنعتی به بیرون

ب) در سقف واحد صنعتی به منظور کاهش میزان عبور و انعکاس امواج نوفه

ج) در نزدیک دستگاه برش به منظور جذب امواج نوفه در محل منبع آلودگی صوتی

د) همچنین به منظور عدم انتقال ارتعاشات بین اجسام جامد از اتصالات انعطاف پذیر در مسیر لوله کشی ها استفاده شده است. علاوه بر رعایت نکات بالا برخی از تجهیزات تولید کننده آلودگی صوتی نیز به زیرزمین منتقل شده اند. همچنین دستگاه هایی که لرزش زیادی ایجاد میکنند به پایه های جداگانه مجهز شده اند در نهایت اتاق کنترل با استفاده از شیشه های دو جداره درزبند و دیواره های عایق به منظور تأمین محیطی مناسب برای گروه سرپرست تولید تعبیه شده است [3].

5- نتیجه گیری

توسعه علم و فناوری و استفاده از ابزارها و دستگاه های متعدد در فرایند تولید از یک طرف و مواجهه کارگران با عوامل زیان آور مختلف از طرف دیگر، منجر به توجه روزافزون به بهداشت شغلی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه های بخش صنعت شده است. سروصدا به عنوان رایج ترین و شایعترین عامل زیان آور محیط کار در دنیا محسوب می شود؛ به طوری که تقریباً 600 میلیون کارگر در معرض سروصدای ناشی از کار قرار دارند [2].

هنگامی که تراز صدا از حد مجاز تجاوز کند، می تواند اثرات زیان آوری بر روی عملکرد قسمت های مختلف بدن مانند شنوایی، گردش خون، روان و راندمان کار ایجاد نماید. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، میزان خسارت روزانه سروصدا، حدود چهار میلیون دلار برآورد شده است؛ گرچه کاهش شنوایی ناشی از صدا (NTHL) بالقوه قابل پیشگیری می باشد، ولی در حال حاضر یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی تلقی و جزو ده بیماری عمده ناشی از کار محسوب و کاهش شنوایی ناشی از مواجهه طولانی مدت با صدا، ناتوان کننده و غیر قابل برگشت می باشد. با توجه به افزایش جمعیت بزرگسال، سن به عنوان یکی از عوامل مهم خطر کاهش شنوایی قلمداد می گردد [1].

افت شنوایی ناشی از صدا اغلب در طول 10-15 سال اول مواجهه و در فرکانس های بالا رخ می دهد و عمدتاً از فرکانس 4000 هرتز شروع می شود ولی میزان آن بسته به عوامل مختلف فردی و محیطی متفاوت می باشد (۱۶). کاهش شنوایی ناشی از صدا به صورت کلاسیک ابتدا فرکانس های زیر 3، 4 و 6 کیلو هرتز را درگیر کرده و سپس در صورت ادامه مواجهه به فرکانس های بم نیز گسترش می باید (17، 18)؛ بنابراین برای تشخیص قطعی افت شنوایی باید از آزمایش ادیومتری استفاده شود [7]

سن و سابقه کار به عنوان دو عامل مهم در رابطه با کاهش شنوایی ناشی از صدا اعم از کاهش شنوایی موقت (TTS) یا دائم (PTS): محسوب میشوند. براساس تقسیم بندی مؤسسه ملی استاندارد و آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا، افت بین 25 تا 40 دسیبل کم شنوایی جزئی، 40 تا 55 دسیبل کم شنوایی ملایم، 55 تا 70 دسیبل کم شنوایی متوسط، 70 تا 90 دسی بل کم شنوایی شدید و افت بیش از 90 دسی بل ناشنوایی یا کری دائم معرفی شده

است؛ از طرفی، حداقل تراز فشار صوتی که می تواند باعث کاهش شنوایی موقت شود، 65 دسی بل می باشد [4].

به طور معمول میزان مجاز مواجهه با صدا، 85 دسیبل به ازای 8 ساعت کار روزانه است و لازم است با هر 3-5 دسی بل افزایش شدت صوت، زمان تماس نصف گردد.

تحقیقات نشان می دهد که کارگران در تمام دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه با مشکل افت شنوایی مواجهند؛ به طوری که در سنگاپور شایعترین بیماری ناشی از کار افت شنوایی در اثر مواجهه با صدا است. در بین کارگرانی که در کشورهای کره، هنگ کنگ، سنگاپور و فیلیپین در معرض سروصدا قرار دارند، به ترتیب 12، 15%، 40%، و 74% کارگران، کاهش شنوایی بیش از 30 دسی بل داشته اند. همچنین نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که افت شنوایی ناشی از صدا در بین کارگران صنایع نساجی، به طور چشمگیر وجود دارد [8].

منابع

1. Alesheikh AA, Omidvari M. Application of GIS in urban traffic noise pollution. *International Journal of Occupational Hygiene*. 2010;2(2):79-84.
2. Barber JR, Crooks KR, Fristrup KM. The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms. *Trends in Ecology & Evolution*. 2010;25(3):180-89.
3. Parvar A, Monazzam M, Mansouri N, MatlabiKashani M. Evaluation of noise pollution and traffic noise index using GIS in the main streets of Kashan. *Health System Research*. 2016;11(4):688-93 (in Persian).
4. میرمحمدی، سیدجلیل، فرناز باباجاحی‌میددی، فروغ‌نورانی. "بررسی آستانه شنوایی در کارگران مجتمع کاشی‌مید"، *مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، س. 16، ش. 1، بهار 1387، ص. 8-13*.
5. Ferrite. S, V. Santana. "Joint effects of smoking, noise exposure and age on hearing loss," *Occupational Medicine vol. 55, pp. 48-53, 2005*.
6. Kowalska. M. S, A. Dudarewicz, P. Kotylo, E. Szmytke, M. Pawlaczykluszczyńska, A. Gajda-Szadkowska. "Individual susceptibility to noise induced hearing loss: choosing an optimal method of retrospective classification of workers in to noise-susceptible and noise-resistant groups," *Occupational Medicine and Environment Health, vol. 19, pp. 235-245, 2005*.
7. Sharon. G, M. Kujawa, L. Chales, "Acceleration of age-related hearing loss by early noise exposure: evidence of a misspent youth," *The Journal of Neuroscience, vol. 26, 2006*.
8. حلوانی، غلامحسین، محسن زارع، ابوالفضل برخورداری. "بررسی ارتباط بین صدا و افت شنوایی در کارگران کارخانجات نساجی تابان یزد"، *س. 15، ش. 4، زمستان 1387، ص. 69-75*.
9. زارع. مهدی، پروین نصیری، سید جمال‌الدین شاه‌طاهری، فریده گلابایی، تیمور آقاملایی. "آلودگی صوتی و افت شنوایی در یکی از صنایع نفت ایران"، *مجله پزشکی هرمزگان، س. 11، ش. 2، تابستان 86، ص. 121-126*.

10. تاجیک. رضا، احمد قدمی، فرهاد قمری. "بررسی اثرات آلودگی صوتی بر روی سیستم شنوایی کارگران شاغل در یکی از صنایع فلزی اراک"، *طیب شرق*، س. 10، ش. 4، زمستان 1387، 299-291.

11. Lercher P. *Environmental noise and health: An integrated research perspective. Environment international*. 1996;22(1):117-29
12. Tsai K-T, Lin M-D, Chen Y-H. *Noise mapping in urban environments: A Taiwan study. Applied Acoustics*. 2009;70(7):964-72.
13. Majidi F, Khosravi Y. *Assessment of noise pollution in Zanjan city using geographic information systems (GIS). Journal of Health and Environment*. 2015; 9(1):91-102 (in Persian).
14. Mohammadi Kaji S, Zare Sakhvidi M, Barkhordari A, Mostaghaci M, Zare Sakhvidi F, Ghorbani R, et al. *Application of GIS and alignment maps of dust pollution in the workplace in order to evaluate the inhalation exposures. Occupational Medicine*. 2016;8(1):34-42 (in Persian)